

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ
И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ
Серија I, год. XIII

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
КРАГУЈЕВАЦ

СРПСКИ ЈЕЗИК
XIII/1–2

Београд, 2008.

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА – БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
КРАГУЈЕВАЦ

СРПСКИ ЈЕЗИК XIII

Бр. 1–2, 2008.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

проф. др Милорад Дешић (Београд), проф. др Милан Драгичевић (Бања Лука), проф. др
Милош Ковачевић (Крагујевац), prof. dr Pavel Krejčí (Врно),
проф. др Искра Ликоманова (Софија), проф. др Радмило Маројевић (Београд),
проф. др Валерий Михайлович Мокиенко (Санкт-Петербург),
проф. др Бранислав Остојић (Никшић), prof. dr Mihai Radan (Тимишоара),
проф. др Радоје Симић, председник Одбора (Београд), проф. др Ольга Ивановна
Трофимкина (Санкт-Петербург), проф. др Божо Ћорић (Београд)

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

проф. др Радоје Симић

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ

Др Михаило Шћепановић

КОРЕКТУРА

Милан Крсмановић

ПРЕВОДИ РЕЗИМЕА НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Сергеј Мацура

РЕЦЕНЗЕНТИ

проф. др Милош Ковачевић
проф. др Бранислав Остојић
проф. др Радмило Маројевић
проф. др Милорад Дешић

ПОРТРЕТ АКАДЕМИКА Б. ОСТОЈИЋА

Предраг Бајо Луковић

Већина радова домаћих стручњака израђена је у оквиру научних пројеката које финансирају министарства Србије, Црне Горе и Републике Српске

Компјутерска припрема и штампа: „ЧИГОЈА ШТАМПА”

811.163.41'373.6
81'373 : 39 (497.11)

ПРВОСЛАВ РАДИЋ (Београд)

„НАСТРАНИ ОЦА” У СРПСКОЈ ЕТНОЛИНГВИСТИЦИ

У раду се са више аспекта анализира израз „настрани оца”, оријенталног порекла, забележен у поморавском крају. Указује се на његову лингвистичку, социо-психолошку и митолошку заснованост, као и на могуће путеве којима је овај израз доспео у централне србијанске говоре. Рад указује и на могуће српске фолклористичке еквиваленте, пре свега на лик Ере, претпостављајући да је реч о међусобно условљеним фолклористичким ликовима.

Кључне речи: настрани оца, Насрадин, Еро, етимологија, оријентализам, фразеологија, фолклористика, етнолингвистика.

У поморавском крају (с. Буковче и Милошево код Јагодине) забележио сам израз *насџр̄ани* (/ *насџранѝ* / *насџр̄аниѝ*) *џца* у значењу 'тврдоглав човек, инација, онај који ради у инат, који застрањује у својим поступцима'. У првом делу је придевска реч *насџран(и)* чије се значење, и иначе, често везује за одређено понашање особе (исп. РСАНУ, 14). Именица *џца* (тур. *hoca* 'муслимански свештеник') упућује на период турске владавине на Балкану, из кога је у овом и суседним крајевима остало пуно језичких трагова.¹ И површан увид у овај израз упућује на стару фолклористичку форму, односно на надалеко познатог анегдотског јунака *Насрадина хоџу*, присутног у оријенталном фолклору муслиманских народа, као и међу другим народима, укључујући и балканске. Прихватање овог лика у балканској фолклористици (исп. Pešić / Đorđević 1984:

¹ Исп. низ овдашњих израза који имају верску конотацију и претежно одликују градску средину: „сџм ко оцџрник” (очито такође према 'хоџа'), „забули се” ('увеже се марамом', пеј.) итд. Јагодина је кроз средњи век била познато турско насеље на путу из Београда за Цариград. Она је у то време имала две џамије.

Nasradin hodža) било је утолико лакше јер су и балкански народи имали своје фолклористичке еквиваленте, представљене, на пример, у лику српског Ере, македонског Итер-Пеје, бугарског Бајо-Гање итд.²

Међутим, основно питање које се намеће у овој анализи је: Колико језичке одлике израза *насџрани оца* могу помоћи у откривању путева којим је он доспео у српски језик и колико успешно се израз са овим значењем могао уклопити у фолклористички миље српског језика?

1.

Између властитог оријенталног имена *Насрадин* (тур. *Nasruddin*, исп. Smailović 1977, Škaljić 1979) и српског придева *насџран(и)*, словенског порекла (исп. Skok: *strana*), може се констатовати висок степен обличке подударности,³ која је подржана и на семантичком плану, чињеницом да је Насрадинов анегдотски лик у великој мери заснован на његовом необичном, помало 'настраном' понашању. Али, овом прихватању страног фолклористичког израза није потпомогао само домаћи облик *насџран(и)*, већ је томе могла допринети и фонетска појава интерполирања консонанта *ш* у консонантску групу *ср* (слично и у односу *g : зр*) у појединим балканословенским говори-ма. Дакле, и само име овог јунака, Насрадин, могло је у Србију dospети у форми *Насџрадин*, ако је долазило посредством оних говора који познају ову језичку одлику.

Сматра се да овај тип епентезе, односно појава групе *сџр* м. *ср* (и *зр* м. *зр*), има прасловенски карактер, и бележи се већ у старословенским текстовима (Мирчев 1963: 143). Можда је распрострањеност ове појаве на делу балканословенских говора условљена и старобалканским супстратом, с обзиром на чињеницу да су делове балканских области, претежно источне, насељавали стари балкански народи чији је језик такође познавао ову појаву (исп. Георгиев

² Тако, један број македонских анегдота о Насрадину има своје паралеле у српским анегдотама о Ери (исп. анегдоту „Со менување на сопственикот се менува и законот”, Пиличкова 1996: 274 / „Еро и кадија”, Карацић 1853: 251; „Насрадин-оца дошол од оној свет”, Пиличкова 1996: 144 / „Еро с онога свијета”, Карацић 1853: 247). По принципима фолклористичке синкретичности, ови ликови се неретко међусобно преклапају и прожимају, градећи понекад специфичне контаминационе моделе (исп. Пиличкова 1996: 15).

³ Исп. забележене фолклористичке примере у RJAZU: „НАСТРАНИ, ријеч њокварена од Насрадин. Само у једној књизи. Трговац како Настрани хоца. Тргује ко и Настрани хоца. Послов. Данич.” (св.33, 1914). Вероватно отуда и форма Настрадаин хоца (в. фус. 11). Понегде се указује и на могуће народно етимологисање према глаголу (*на*)*сџрагајџи* (исп. Елезовић 1932: Настрадаин оца). У српској фолклористици оваква лингвистичка мутација често је у поетичкој функцији, исп.: „Питао Турчин рају: – Како ти бијаше, влаше, име? – Зову ме *Тогоре*, јер ми је сваки дан *џојоре*” (Бован 1989: 288); „Ја гу крстим: *Анђело-с-и!* Он виче: *Јагње носи!*” (Исто: 313, – курз. П.Р.).

1957: 64). На другој страни, у савременој дијалекатској визури, ова појава се јавља на ширем балканословенском простору. На простору јужне и источне Србије бележи је А. Белић (1999: 178).⁴ Иако аутор на истом месту бележи да нема много таквих примера (*сѣрамоѣа*, *сѣребро*; на стр. 97 и: *сѣраме^ан*), уочљиво је да они заузимају ширу област овог дијалекта. Спорадично, ова појава заузима и поједине говоре Босне и Херцеговине (Gošić 469, Vujičić 509), Црне Горе (Ivić-Petrović, 545), говор Свинице (Ivić 621) (Fonološki opisi 1981), као и новопазарско-сјеничке говоре (Барјактаревећ 1966: 73–74). Посебно је вредан податак да се ова појава бележи и у говору Галипољских Срба (Ивић 1957: 141), највероватније исељених управо из поморавске области, односно јагодинског краја, крајем 16. или почетком 17. века (исп. Исто: 430).⁵ Ова особина је присутна и на широј територији македонских говора, исп. *сѣрам*, *сѣрега* (Гостивар, 150), *сѣребро*, *сѣрега*, *сѣрека* (Кичево, 195), укључујући и област на северу Р. Македоније, скопскоцрногорски говор, исп. *сѣребро*, *сѣрега* (170, 185) (Видоески 1998). Истом појавом одликује се и део бугарских говора, чини се, пре свега периферни, исп. *сѣрам*, *сѣрега*, *сѣребро*, *сѣрешѣу* (Софија, Станке Димитров, Харманли), у шта се укључују и појаве у сандхију (нпр. *с ѣрѣкави*) (Стойков 1962: 131).⁶

Судећи по географском распореду ове језичке појаве, она се могла и додатно ширити са југа, вероватно вардарско-моравском саобраћајницом, убрзо после доласка Турака и ширих миграционих покрета према северу и северозападу.⁷ Тако је и антропонимска форма са секвенцом *сѣр* м. *ср*, – *Насѣрадин*, могла dospети до централних србијанских говора, а спорадично можда и даље према западу. То као да потврђује облик *насѣрадин*, који је постао апелатив (‘лош човек, неваљалац; обешењак’, изв. Косор 4),⁸ али и забележено презиме *Насѣрадиновић* (изв. Јовић. 5), оба забележена у РСАНУ.⁹

Када је реч о централним србијанским говорима, старину израза *насѣрани оца* потврђује и његов акценат, тачније дугосилазни акценат на ултими у везаној, тј. синтагматској позицији – *насѣрани* (/ *насѣрани*) *ѡца*. Овакав акценатско-синтагматски модел је, наиме, у делу косовско-ресавских говора, посебно у архаичном копаоничком говору, сачувао формалне особености од-

⁴ Белић нуди објашњење по којем се овде чује интерполирано *ѣ* које се јавља „зато што образовање нове артикулације после *с*, прекидање даха, који за време образовања звука *с* не бива прекинут, утиче на наше ухо као звук *ѣ*” (Исто).

⁵ П. Ивић сматра да је ова појава у говору Галипољских Срба скорашња (Исто: 141).

⁶ Појава *сѣр* м. *ср* утицала је на колебање у супротном правцу и појаву *ср* м. *сѣр* у једном броју балканословенских говора (нпр. *сесра* м. *сесѣра*, *срина* м. *сѣрина*).

⁷ Насрадинов фолклористички лик је и данас популаран међу македонским Турцима (Пичкова 1996: 26).

⁸ Такве појаве нису реткост у језику, о чему, нпр., говоре срп. апелативи *ѡар*, *ѡраљ* и др.

⁹ Први извор упућује на хрватског књижевника Ј. Косора, а други на А. Јовићевића (етнографска радња „Црногорско приморје и Крајина”, Београд 1922).

ређеног придевског вида, исп. *божѿи гѿн, чистѿи мѿс, вѿнац сѿарѿнски* (мој материјал).

2.

Друго питање које поставља ова анализа је: Каква је то перцепција појма *насираноси* у српском језику која га је могла приближити овом оријенталном анегдотском лику? Прилично широк облички и значењски спектар у вези са лексемом *насиран* и њеним изведеницама нуди нам РСАНУ. На творбеном плану то је исказано читавим низом творбених средстава (исп. *насиран, насирѿнав, насирѿранац, насирѿраначки, насирѿранѿк, насирѿраничав 2, насирѿранљив, насирѿранов*). Занимљиво је да на семантичком плану овде бележимо читаву скалу значења, почевши од: 'изопачен', 'извитоперен', 'који (сувише) одудара', – преко: 'чудан', 'врло чудан', 'необичан', – до: 'нарочит' и 'особит'.¹⁰ Изгледа да у дубљим семантичким нивоима овде имамо елементе једне архетипске, митолошке (демонолошке) перцепције, на шта указују значења *необичнои* и *чуднои*, макар она у савременом смислу, у новој социјалној скали вредности, била увелико иживљена и измењена. (На ту доцнију мутацију као да указује поступак којим се уз одредницу *насиран* в.: 'врло чудан, необичан' – у загради појашњава: „обично у ружноме смислу“.) Посебно је вредна помена чињеница да се као еквивалент речима овог лексичког гнезда често јавља придев *чудан* који је у праиндоевропском вокабулару био у вези са појмом који је „обележен знамењем“, односно квалитетом који „њен поседник и његова околина доживљавају као особиту магичну моћ добивену од богова“ (Лома 2002: 34). То, дакле, није далеко од митолошке конотације везане за појам *оносиранои*. У том правцу говори и чињеница да у значењу особа са овом особином РСАНУ има потврде само за мушка лица, која су, и иначе, доминантна у српској митологији.

Али, колико се оријенталац Насрадин хоѿа својим ликом могао приближити овој претпостављеној домаћој митолошкој креацији? Иако нема поузданих података о Насрадину као историјској личности, његово постојање се, ипак, везује за 13. и 14. век (Пиличкова 1996: 13-14). Неки извори указују на то да је живео у Акшехеру, у Малој Азији, за време татарског владара Тамурлана (Павловић / Илић 1929: 23).¹¹ Са ширењем оријенталне културе и ислама

¹⁰ Исп. у врањском говору: „настрѿничав, -а, -о својеглав; незгодне нарави“ (Златановић 1998). У косовскометохијском фолклору бележе се изрази (поређења) типа: „Ене да се припео, кај Настрадаин“ (Бован 1989: 324), „Начинио се кај Настрадаин оѿа“ (Исто: 327), уз јасне назнаке да је реч о интерполирању експлозивног консонанта у групу *ср* (исп. „Пудићу те до страмнога суда“, Исто: 317).

¹¹ Занимљиво је да је у овом приручнику, у наслову једне анегдоте, дата форма Назр-един („Назр-един хоѿине бисаге“), док се у коментарима наводи да се „у нашем народу“ ова личност

постао је популаран не само међу источним народима, него и на Балкану и у Европи, у Јужној Америци, поставши симбол отпора правилима, симбол ћудљивог, па и наопаког понашања, али и довитљивости, оштроумности и мудрости. У свим овим психолошким и социјалним вредновањима везаним за његову „настраност” и „ишчашеност” постоји једна компонента која истраживачу пада у очи. То је, упркос општем негативном и негаторском ставу према носиоцима ових особина у општедруштвеној средини, – извесна нит симпатије за такве особе, прихватање њихове самосвести и самостојности, па и прећутног повињавања њиховој (над)моћи. Можда се у овим компонентама могу тражити супстратски митолошко-фолклористички обрасци (исп. фус. 2) које је овај лик наследио у српској средини. Зар мит о Марку Краљевићу, старом инацији који „оре цареве друмове” и „пије уз рамазан вино” није појам оваквог вредносног става, будући у исто време можда наследник једног још старијег балканског митолошког обрасца (исп. Чајкановић 1994: 525–526)? Зар Милош Војиновић не исказује такву „настраност” када преко својих златних јуначких тока носи бугар-кабаницу, а на мегдан излази *наопако* држећи копље („Ако мене до невоље буде, / ја ћу ласно копље окренути”, „Женидба Душанова”, Ђурић 1977: 172), откривајући нам, тако, присуство једне митолошке, апотропејске компоненте?¹²

У прилог оваквим разматрањима иде и чињеница да је у Његошевом „Горском вијенцу”, делу које своје дубље порекло свакако има у фолклористици, забележена синтагма „нагнута делија”, управо везана за лик Марка Краљевића (исп. Пижурица 2000: 457). Свакако не случајно, придев *наинуи* у РМС (управо уз пример: „Бе си, Марко, нагнута делијо?” Њег.) тумачи се као ’чудан’, али и ’настран’. Штавише, изгледа да ту митолошку димензију појма *настриран* не треба везивати искључиво за апстрактне, метафизичке форме. Он је своје отеловљење могао везати и за конкретна значења, ако она нису и од самог почетка била у основи митолошког значења. На то нам указује сам физички положај низа дивинизираних бића (нпр. јунака, коња), који обично храмљу, седе криво („настрано”) и сл.,¹³ исказујући често овим знацима и своје хтонске карактеристике. Управо тако нам, на пример, народни певач описује Јована Косовца, дивинизирани епски лик, коме певач свакако не намењује случајно да он „чува све Косово равно”, да се у њему „не замеће кавга”, јер „Косово је јадно и криво” („Бановић Секула и Јован Косовац”, Ђурић 1977: 375).¹⁴ Бано-

назива Настрадаин хоца (Исто). У таквој форми бележи га и Ј. Цвијић (2000: 359).

¹² Доцније реинтерпретације митолошких садржаја обично су се сводиле на другачију, рекодирану културолошку перцепцију, па је, тако, епски тумач у своја тумачења касније могао (/ морао) укључити реалије друге врсте (у овом случају, нпр., наводно ратничко неискуство, могуће војничко лукавство и сл.).

¹³ Исп. криво / накриво насађен ’зलोљан, мрзовољан, љут’ (Matešić 1982: 369).

¹⁴ У завршној фази рада на овом прилогу, трагајући за Цвијићевим етнолошким прома-трањима ерског становништва, нашао сам да је аутор овај етнопсихолошки модел („мешавина

вић Секула се, вели песма, са овим ћудљивим епским јунаком сукобио у пољу Косову, и мада је било јутро, – тад је „црна тама све поље застрла, / не види се сунце од облака”. Док је Косовац „на ђогату коњу виловиту”, а који му „у три ноге храмље” (!), – он сам („озебле му оба двије руке”) очито је *наїнуи* на једну страну („згурио се као кукавица”), намерно, попут каквог шерета, остављајући утисак старог и немоћног јунака („ђедо се је кастил начинио [...] много их је тако преварио”). Можда отуда није чудо што Б. Конески, преводећи овај Његошев израз на македонски, у више издања задржава синтагму „погурен делија” (исп. Пижурица 2000: 459), која очито и у македонском фолклорном миљеу чува сличну семантичку нит као у српском (исп. фус. 17).

*

Лик Настраног оца, као и сам језички израз, несумњиво је остатак источњачке фолклористичке традиције, која је вековима била и непосредно присутна у српском народу. Дуго опстајање овог фолклористичког лика може се разумети само ако се претпостави да је он и на самом српском терену, у својим фолклористичким еквивалентима, нашао погодне услове за опстанак, разумљиво, уз различите видове њихових културолошких симбиоза и метаморфоза. У српском фолклорном миљеу било је довољно одговарајућих паралела, укључујући и оне које су биле у функцији „настраности”, па и „оностраности”. Прилог овог типа не тежи за дубљим представљањем анатомије односа овог оријенталног лика према домаћим одговарајућим, често и конкурентним ликовима, али се таква паралела намеће управо између Нас(т)радина и Ере (исп. фус. 2),¹⁵ од којих овај последњи у етничком и етимолошком смислу завређује посебну пажњу. Јер, док П. Скок етник *Хѐро*, *Хѐрац* сматра хипокористицима од *Хѐрцеїовац* / *Хѐрцеїѡвка*, и за ерску етничку групу пише: „Овако су названи зацијело због тога што потјечу старином из *Хѐрцеїовине*” (Skok: *hèrceg*), – Цвијићева истраживања везују „праве Ере” за старовлашку област, у којој, иако има и старинаца, највећи број досељеника потиче из „негдашњег новопазарског санцака, из Црне Горе и Херцеговине” (Цвијић 2000: 359, исп. фус. 14).¹⁶

храбрости, духа и лукавства”) сликовито повезао са фолклористичким ликом Насрадина хоце. Штавише, Цвијић управо наводи (као „старовлашку”) епску песму о Јовану Косовцу и Бановић Секули, узимајући лик Јована Косовца, „витеза Божје правде”, за пример ерског лукавства и шеретука (Цвијић 2000: 358–359).

¹⁵ О Насрадину ће српски истраживачи забележити: „често је у вези са Ером” (Pešić / Đogđević 1984: *Nasradin hodža*).

¹⁶ Да је реч о сложеном питању, како на етничком тако на етимолошком плану, показује и податак из једне књиге Д. Руварца да су некада Славонци с подсмехом Хрвате називали Ерама (исп. Милосављевић 2002: 354).

У сваком случају, Насрадинова и Ерина заједничка етнопсихолошка компонента „настраности”, тј. „на(х)ерености”,¹⁷ као да је истакнута већ самом семантиком имена ових фолклористичких ликова које српски народни приповедач често и непосредно сукобљава у својим фабулама. А тај културолошко-фолклористички „одабир” Насрадиновог супарника у српској средини свакако није спроведен по методи случајног узорка.¹⁸

ЛИТЕРАТУРА

- Барјактаревић 1966:** Данило Барјактаревић, *Новојазарско-сјенички њовори*, Српски дијалектолошки зборник, XVI, Институт за српскохрватски језик, Београд.
- Белић 1999:** Александар Белић, *Дијалектѝи исиѝочне и јужне Србије*, Изабрана дела Александра Белића, девети том, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (репринт из 1905).
- Бован 1989:** Владимир Бован, *Народна књижевност Срба на Косову и Мейѝохији*, II том, Јединство, Приштина.
- Видоески 1998:** Божидар Видоески, *Дијалектѝиѝе на македонскиѝи јазик*, Том I, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје.
- Георгиев 1957:** Владимир Георгиев, *Тракийскиѝи език*, Българска академия на науките, Софиа.
- Ђурић 1977:** Војислав Ђурић, *Анѝолоѝија народних јуначких ѝесама*, Српска књижевна задруга, Београд.
- Елезовић 1932:** Гл. Елезовић, *Речник косовско-меѝохискоѝи дијалектѝа*, свеска прва, Српска краљевска академија, Београд.
- Златановић 1998:** Момчило Златановић, *Речник ѝовора јужне Србије (ѝровинцијализми, дијалектѝизми, варваризми и др.)*, Учитељски факултет, Врање.

¹⁷ Под *на̀хѝер*, -а, -о РСАНУ доноси ’накривљен, накренут’, а под *на̀хѝерен*, -а, -о ’а. завинут, крив, искривљен; б. повијен, погурен’. У оквиру низа облика са овим кореном овде бележимо и оне који се фигуративно доводе у везу са каквом духовном особином, исп. *измениѝи се, ѝромениѝи се (у лошем смислу); извиѝоѝерѝи се, исквариѝи се* (према: *нахѝрити 2*, исп. „на коју се страну нахѝерио мој господар”); *охола, суѝеѝна особа; ѝркосна, ѝркошљива особа* (према: *нахѝерица а.,б.*), *наѝако, наѝачке* (исп. „памет ти стоји на хѝро”, према: *на̀хѝеро 3*) итд.

¹⁸ Као што у наведеним поморавским пунктовима нисам забележио ниједну анегдоту о Настраном оци, тако их нисам забележио ни о Ери, што такође говори о својеврсном паралелизму у функционисању ових ликова. На другој страни, у овом крају су, изгледа, данас и Ера и Насрадин познати само у појединим изразима (исп. „изѝебѝ /’упропасти’/ ки Ёра брѝтву”), што говори о томе да су анегдоте о Ери и Настраном оци овде некада постојале, живеѝи можда и у својеврсном симбиотичном односу.

- Ивић 1957:** Павле Ивић, *О јовору Галијољских Срба*, Српски дијалектолошки зборник, XII, Српска академија наука – Институт за српски језик, Београд.
- Караџић 1853:** Вук Стеф. Караџић, *Српске народне приповијестике*, Беч (ре-принт: Нолит, Београд – без године издања).
- Лома 2002:** Александар Лома, *Пракосово – словенски и индоевројски корени српске ејике*, Српска академија наука и уметности – Балканолошки институт, Посебна издања, 78, Београд.
- Matešić 1982:** Josip Matešić, *Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika*, IRO „Školska knjiga”, Zagreb.
- Милосављевић 2002:** Петар Милосављевић, *Срби и њихов језик (Хресџомаџија)*, Требник, Београд.
- Мирчев 1963:** Кирил Мирчев, *Историјеска граматика на български език*, Държавно издателство „Наука и изкуство”, София.
- Павловић / Илић 1929³:** Миливој Павловић, Драгослав Илић, *Читанка са граматиком српскохрватској језика за први разред средњих школа*, Београд.
- Pešić / Đorđević 1984:** Radmila Pešić, Nada Milošević-Đorđević, *Narodna književnost*, Vuk Karadžić, Beograd.
- Пижурица 2000:** Мато Пижурица, *Тумачење Њејошевој сџиха: „Бе си, Марко, наинуџа делијо?”*, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XLIII, Нови Сад, 457-461.
- Пиличкова 1996:** Севим Пиличкова, *Насрагин оџа и Иџар Пејо*, Институт за фолклор „Марко Цепенков” – Скопје, Посебни изданија, Книга 24, Скопје.
- RJAZU 1880–1976:** *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.
- РМС 1967–1976:** *Речник српскохрватскоја књижевној језика*, 1-6, Матица српска, Нови Сад.
- РСАНУ 1959–2006:** *Речник српскохрватској књижевној и народној језика*, Српска академија наука и уметности – Институт за српскохрватски језик, Београд.
- Skok 1971–1973:** Petar Skok, *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.
- Smailović 1977:** Ismet Smailović, *Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini*, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Sarajevo.

- Стойков 1962:** Стойко Стойков, *Българска диалектология*, Наука и изкуство, София.
- Fonološki opisi 1981:** *Fonološki opisi srpskohrvatskih / hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom*, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
- Цвијић 2000:** Јован Цвијић, *Балканско јолуосџрво*, Сабрана дела, књига 2, Српска академија наука и уметности, Београд – Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
- Чајкановић 1994:** Веселин Чајкановић, *Сабрана дела из српске религије и митологије, књиџа група: Сџудије из српске религије и фолклора, 1925-1942*, Српска књижевна задруга, Београдски издавачко-графички завод, Просвета, Партенон М.А.М, Београд.
- Škaljić 1979⁴:** Abdulah Škaljić, *Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku*, „Svjetlost”, Sarajevo.

„NASTRANI ODŽA” IN SERBIAN ETHNOLINGUISTICS

Summary

The character of Nasradin Khoja came out of the Turkish folklore framework and became part of the folklore of the other Balkan nations. Today in the Serbian phrase-variant Nastrani odža we can see that it belonged to the local folktale tradition in Serbia also. The aim of this paper is to point to the fact that the oriental Nasradin has his counterparts in Serbian folklore (e.g. the so-called Ero), and to analyze the similarity and differences between these folklore heroes parallels.

Prvoslav Radić